

ZAMONAVIY KOMPYUTERLARNI TASHKIL ETILISHI HAMDA ULARNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Negmatova Nilufar Ergash qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Iqtisodiyot va menejment fakulteti axborot-kommunikatsiya texnologiyalari fakulteti 3-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7687630>

Annotatsiya: Hisoblash mashinalari bu - Hisoblash mashinalari (HM) – ma'lumotlarga ishlov berish va kerakli shaklda natijani olish imkoniyatini yaratadigan texnik vositalar to'plamidir. Texnik vositalar asosida ma'lumotlarni avtomatik qayta ishlash uchun mo'ljallangan barcha jihozlar tushuniladi.

Kalit so'zlar: Hisoblash mashinalari, kompyuterlar, EHM, arxitektura, operatsion tizim.

Acer Aspire 8920
microcomputer

NASA's Supercomputer

An Intertec Superbrain

Computer hardware

calculator, 1952

Cray supercomputers

Hisoblash tizimlari (HT) – ma'lumotlarni qayta ishlashni amalga oshiradigan bitta yoki bir nechta kompyuterlar (*hisoblash mashinalari*), tashqi qurilmalar va dasturlar to'plamidir.

- Shunday qilib, HT va HM o'rtasidagi farq hisoblash vositalari sonida qarab ajratiladi.
- Hisoblash vositalarining ko'pligi HTda ulardan parallel foydalanish imkonini beradi.
- Lekin bir vaqtning o'zida HM ham HT bo'lishi mumkin ...

“Sistema arxitekturasi” termini tez-tez kichik va keng ma’nodda ishlatiladigan so’zdir. Kichik sferada arxitektura, komandalar “buyruqlar” (nabori) to’plami, ma’nosini anglatadi. Buyruqlar to’plami arxitekturasi sistemaning apparatli va dasturiy ta’minoti orasidagi chegarada hizmat qilib, dasturlar va kompyutor ishlab chikuvchilarga namayon bo’ladi. Buni tez ishlatiladigan terminlar safiga qo’shishimiz mumkin.

Keng ma’nodda arxitektura so’zi - tizim strukturasi, kompyuterning yuqori sathidagi aspektlarini, masalan sistema xotirasini, sistema shinasi strukturasi, kiritish-chiqarish strukturasi qamrab oladi.

Hisoblash tizimlarida “arxitektura” termini - amalga oshirilayotgan sistemalarda sathlar o’rtasida funksiyalarni bo’lish(taqsimlash), xuddi shu sathlar chegarasi aniqligida, ishiga mos holda funksiyalar bo’linishini aniqlash ma’nosini qamrab oladi. Yuqoridagi fikr muloxazalardan ko’rinib turibdiki, hisoblash tizimlarining arxitekturasi ko’p sathli tuzilishdan iborat ekanligi.

Arxitekturaning 1-sathi:-ma’lumotlarni qayta ishlagayotganda sistema to’lig’icha qanday funktsiya bajaradi va tashqi muhit qanday natijaga shay (foydalanuvchi, operator, MB administratori va boshqalar). Sistema o’zaro harakatni tashqi muxit bilan interfeyslar to’plami orqali bajaradi. Ular tillar (operator tili, dasturlash tili, topshiriqlarni boshqaruvchi tillar) va sistema dasturlari. Keyingi navbatdagi interfeyslar ichki dasturiy ta’minotning sathini chegaralashni aniqlashga imkon beradi. Masalan: mantiqiy resurlarni boshqarish sathi – MB boshqarish, fayllarni, vertual xotirani, tarmoqda teleqayta ishlash kabi funksiyalarni amalga oshirishni qamrab oladi. Fizik resurslarni boshqarish sathi - tashqi funksiyalarni va tezkor xotirani boshqarish, protsesslarni boshqarish (sistemada bajariladigan) va boshqalarni qamrab oladi. Arxitekturaning 2-sathi:sistema chegarasi chiziqlarini ya’niy sistemaning dasturiy va apparatli ta’minotlari orasidagi chegarasini aniq ko’rsatadi. Bu tushinchani takomillashtirib: fizik sistemaning alohida qismiga funksiyalar bo’linishi deb qarashimiz mumkin.

Arxitekturaning 3-sathi: kiritish-chiqarish protsessorlari va tashqi qurilmalar kontrollerlari orasidagi funktsiya chegarasini aniqlaydi. O’z navbatida sistemada ishlatiladigan kontrollerlar va kiritish-chiqarish qurilmalarining ham chegarasini aniqlaydilar. Arxitektura bu sathi ko’pincha fizik kiritish-chiqarish arxitektura deb yuritiladi.

1-rasm. Djon fon Neyman arxitekturasi.

Mikroprotessorlar kontruksiyasida ishlaydigan zamonaviy kompyuter larning ko'pchiligi 1946 yilda asoslangan "Fon Neyman" modeli asosida ishlab chiqariladi. Bu modelni mashinada qo'llash natijasida amallarni bajarishning bir jamlagich (odnosummator) semasini siqib tezda ko'pjamlagich (mnogosummator) sxemasini paydo bo'lishiga sabab bo'ldi.

Neyman o'z dokladida (1945 yil) kompyuter qanday qursa- ma'lumotlarni qayta ishlashda unversal va samarli ishlaydi degan savolga javob berdi. Uning fikricha kompyuterda dastaval quyidagi qurilmalar mavjud bo'lishi lozimligini ko'rsatdi.

Arifmetik-mantiqiy qurilma - arifmetik mantiqiy amallarni bajaradi.

Boshqarish qurilmasi – dastrurlarni bajarilish jarayonini tashkil etuvchi.

Saqlovchi qurilma yoki xotira – dastur va ma'lumotlarni saqlovchi.

Tashqi qurilma – ma'lumotlarni kirituvchi-chiqaruvchi.

Kompyuter xotirasi nomerlarga bir necha sondan yacheykadan tashkil topganki, ularning har biri ma'lumotni saqlash va qayta ishlash uchun xizmat qilidi.

Kompyuter qurilmalari orasidagi bog'liqlik boshqaruvda bir chiziqli va axborot almashinuvda ikki chiziqli.

2-rasm. Kompyuter qurilmalari orasidagi boshqaruv va axborot almashinuv.

Bu model domiy ravishda takomillashtirilib borildi va boshqa nuqtainazarda ham: alohida turdagi operatsiyalarni almashtirish imkoniyati (bajarishning har bir qadamdagi hisoblash jarayonini) taqdim etdi. Xotira xajmi 1000 so'zdan Gigo va Titro baytgacha, so'z uzunligi 6 dan 64 razryagacha o'sdi, hisoblash jarayonini parallel boshqarish tashqi qurilmalar va tezkor xotira orasidagi axborot almashinish hisobiga shakillandi. Ammo F. Neyman modelining farqli jihati ma'lumotlardan farq qilmaydigan buyruqlarni ketma-ket adreslaydigan yagona chiziqli xotira prinsipi o'zgarmay qoldi. 3-rasmda EHMning F. Neyman strukturasi keltirilgan.

3-rasm. EHM ning F.Neyman modeli.

Son ko'rinishida taqdim etilgan ma'lumot va boshdan buyruq harakteriga mos keluvchi, sonli qayta ishlashga muljallangan arxitektura to'plamini aniqlashga imkon beradi. Odatda EHMlarga taqdim etilayotgan bu ma'lumotlar skalyar ma'lumotlar, vektor va matritsa ko'rinishida bo'ladi. Shunday qilib F. Neyman arxitekturadagi EHM - bu komandalar(buyruqlar) oqimi bilan boshqariladigan EHM va u quyidagi prinsiplarga tayanadi. Dasturiy boshqaruv prinsipi ikkilik sanoq sistemasi asosida:

Dasturlarni xotirada saqlash prinsipi. Buyruqlar raqamli ko'rinishda, sonlarga aylantirilib saqlanadi. Buyruqlarda ishtirok etuvchi emas, balki tezkor xotira yacheyka adresidagi operatsiyalar soni ko'rsatiladi. Operatsiyalar natijalari adres yacheykalarida joylashadi.

Hisoblash tizimlarining F. Neyman modeli asosida qurilishining quyidagi muhim jixatlari majud.

Yagona, ketma-ket adreslaydigan xotira (odatda skalyar birprotessorli sistemalariki, undagi konveyrlar o'z ishini o'zgartirmaydi).

Xotira chiziqli va bir o'lchamli (odnomernaya) (bir o'lchamli - vektor so'z ko'rinishiga ega, xotira fikserlangan uzunlikdagi yacheykalardan iborat va

adreslash chiziqli strukturaga ega). buyruq va ma'lumotlar o'rtasida farq qiluvchi jihat yo'q. hisoblash jarayonini bajarish: markazlashgan va ketma-ket buyruqlar orqali yoki buyruqlar oqimi boshqaruvi bilan aniqlanadi. Ma'lumotlarni belgilash (tayinlash) ajratilmas, tarkibiy qismdan iborat. Ma'lumotni belgilash dastur logikasidan kelib chiqadi. Ma'lumotlarni yozishda bitlar to'plamidan boshqa vosita yo'q. Taqdim etiladigan son suzuvchi nuqta, bitlar to'plamidan, simvollar satri ko'rinishida bo'ladi. Agar protsessor tezkor xotiradan sonlar ko'paytmasi buyrug'ini suzuvchi nuqta bilan birgalikda chaqirsa va ular ustida turli xil arifmetik amallar bajarilsada, bari-bir ular oddiy simvollar qatorida tashkil topadi.

EHM arxitekturasiining effektiligini- uni amaliy dasturlarni bajara olishi, sathlarning harakteristikasi tezligi, shu arxitekturada turli xil usullarni amalga oshira olishni egallay olishi bilan baxolash mumkin bo'ladi.

Umumiy topshiriqlarni (buyruqlarni) bajarishga mo'ljallangan protsessorlarning arxitekturasi yaroqliligini: - amaliy dasturlarni bajara olish bazasining sifati, uning effektiligi yuqori darajali dasturlash tillarini qo'llay olishi bilan baholanadi.

Maxsus kompyuterlarni – belgilangan tillar sinfiga va amaliy dasturlarni bajarishga mo'ljallangan arxitekturali EHMLar deb qarashimiz mumkin.

“Hisoblash tizimi” tushunchasi ko'p protsessorlar yoki bir necha HMLarining birlashgan holda bir masalani yoki turli masalalarni yechishga qaratilgan birlashmasini anglatadi. Interfeys (ing.plyeggase) — texnik va programmalash vositalari majmui; hisoblash, boshqarish yoki o'lchash tizimlari (mas, EHM ning opera-tiv va tashqi xotira qurilmasi)dagi turli funksional qurilmalarning o'zaro ta'sirini ta'minlaydi. U uzatilayotgan axboroglarni kodlash va sin-xronligiga nisbatan belgilangan qoida hamda kelishuvga muvofiq tayyor modullardan sistemani, qurilmalarning mexanik va elektr birikmalarini sig-nad ko'rinishida (axborotlar va boshqa shaklida) to'plashga imkon beradi.

Kompyuter ishlashi uchun apparatli (Hardware) ta'minotdan tashqari dasturiy (Software) ta'minot ham muhim ahamiyatga egadir. Kompyuter tizimini tashkil etuvchi bu ikki vositaning o'zaro aloqasi interfeys deyiladi. Interfeys bir necha turga bo'linadi, ya'ni: apparatli interfeys; dasturiy interfeys; apparatlidasturiy interfeys. Aparatli interfeysni kompyuter qurilmalarini ishlab chiqaruvchilar ta'minlaydi. Dasturiy ta'minot bilan apparatli ta'minot o'rtasidagi mutanosiblikni operatsion sistema boshqaradi. Kompyuterli tizim samarali ishlashi uchun apparatli va dasturiy ta'minotdan tashqari foydalanuvchi qatnashadi. kompyuterda ishlashi jarayonida uning apparatli ta'minoti bilan ham, dasturiy

ta'minoti bilan ham aloqada bo'ladi. Insonning dastur bilan va dasturning inson bilan muloqatga kirishish usuli foydalanuvchi interfeysi deyiladi. Dasturlar xilmaxil bo'lgani uchun ularning interfeysi ham turlicha bo'ladi.

Interfeysi Bu bitta tizimning ikkita elementi o'rtasida bog'lovchi bo'g'in bo'lib, uning yordamida ushbu tizimning ishi amalga oshiriladi. Biz ushbu kontseptsiyani har kuni uchramiz, masalan, ertalab mashinangizga kirib, tishli qo'lni qo'lingiz bilan ushlaganingizda, siz mashinangizning interfeysi bilan o'zaro aloqada bo'lasiz. Bunday holda, ushlagich siz bilan avtomobil tizimidagi vites qutisi o'rtasida o'tkazgichdir.

Interfeys tushunchasi ko'pincha kompyuter va kompyuter texnologiyalarida qo'llaniladi. Bu erda hamma narsa hayotdagi kabi. Interfeys siz va mashina tizimi o'rtasidagi aloqani ta'minlaydi. Uning yordamida siz buyruqlar berasiz va kompyuter ularni bajaradi. Bunday interfeys foydalanuvchi interfeysi deb nomlanadi.

Tizim interfeysi ikki xil bo'lishi mumkin: *buyruq va grafik*. Odatda buyruqlar interfeysi (bajarilishi zarur bo'lgan amalning ta'rifi. Topshiriqlarni boshqarish tilini ko'rsatish, dastur operatori, boshqaruvchi signal va foydalanuvchi talablari buyruq (ko'rsatma) hisoblanadi. Barcha hollarda, buyruqlar yordamida ma'lumotlarni qayta ishlash tizimida ma'lumotlar jo'natish yoki tizimlar orasida ma'lumotlar uzatish jarayonlarini boshqarish amalga oshiriladi.) foydalanuvchi ma'lum ko'rsatmalarni kiritadigan buyruq qatori bo'lib, aksariyat hollarda o'z sintaksisiga ega (masalan, ubuntu operatsion tizimi) va tizim ularni bajaradi.

Grafik interfeys-foydalanuvchining hisoblash tizimi bilan o'zaro aloqasini tashkil qiladigan grafik muhit. Grafik interfeys g'oyasi amaliy tizim haqida axborot taqdim etishning tabiiyligidan foydalanishdan iborat. Foydalanuvchi interfeysining asosiy tushunchalari bo'lib, oyna va piktogramma hisoblanadi. Grafik interfeysni ishlatadigan tizimda amallarni bajarish, oynalar bilan va ular ichida ishlashdan iborat. U bilan bir qatorda buyruq foydalanuvchi buyruqlari tufayli ishlaydi, ammo undan farqli o'laroq buyruqlar buyruqlar satriga matn orqali kiritilmaydi, balki piktogramma, derazalar va boshqalar kabi grafik tasvirlar orqali xizmat qiladi.

Veb-interfeys - foydalanuvchiga veb-brauzer orqali turli dasturlar bilan o'zaro ishlash imkonini beruvchi interfeys (masalan, o'z buyurtmasini boshqarish, Internet do'konida yoki tarmoq printerini sozlash). Veb-interfeyslarining qulayligi shundaki, ular bitta ofisda joylashmagan xodimlarga birgalikda ish yuritish imkonini beradi. Masalan, veb-interfeyslar turli ma'lumotlar bazalarini to'ldirish yoki Internet OAVda materiallarni chop etish uchun ishlatiladi.

Интеллектуал интерфеys-(*ingl: intelligent interface, rus: intellektualniy interfeys*) Foydalanuvchining kompyuter bilan tabiiy tilda o'zaro aloqada bo'lishini ta'minlovchi interfeys. Aqlli interfeys odatda foydalanuvchining kasbiy tilini o'giruvchi muloqot protsessori va vazifa tavsifini bilimlar bazasida saqlanuvchi axborot asosida uni bajarish dasturiga qadam-baqadam o'giruvchi loyihalagichni o'z ichiga oladi.

Ushbu turdagi interfeys eng keng tarqalgan bo'lib, bugungi kunda ko'pgina shaxsiy kompyuterlarda qo'llaniladi. Bunday interfeyslar ko'pincha WIMP deb ataladi, bu Window (Window), Icon (Menyu), Menyu (Menyu).

Foydalanuvchi interfeysi 2 qismga bo'linishi mumkin, uni qurilmaga ma'lumot kiritish uchun javobgar bo'lgan va foydalanuvchiga uning chiqishi uchun javobgar bo'lgan. Agar biz oddiy uy kompyuteri haqida gapiradigan bo'lsak, unda birinchi toifada biz kompyuterda ishlaydigan barcha narsalarni o'z ichiga olamiz. Eng oddiy misollar - sichqoncha, klaviatura, USB port. Shunga ko'ra, hamma narsa ikkinchi toifaga tegishli bo'lib, uning yordamida kompyuter foydalanuvchiga ma'lumotni bir xil klaviatura, sichqoncha va boshqa kirish moslamalari, ya'ni monitorlar, karnaylar, minigarnituralar, printerlar, pluterlar va boshqalar orqali berilgan buyruqlarga javoban etkazadi. axborot chiqarish vositalari.

Har qanday qurilmaning interfeysi bajaradigan vazifalariga qarab tashqi va ichki bo'linadi.

Ichki interfeys-foydalanuvchi to'g'ridan-to'g'ri kirish huquqiga ega bo'lmagan, yashirilgan narsalarni anglatadi. Uning xususiyatlari xususiy deb nomlanadi.

Tashqi interfeys-foydalanuvchi to'g'ridan-to'g'ri aloqa qiladigan va uning yordamida qurilmani boshqaradigan narsaga ishora qiladi. Ularning xususiyatlari ommaviy deyiladi.

Protsessorlarning asosiy ko'rsatgichlari:

Tezligi (Clock Speed)- protsessorning ish unumdorligini tasvirlovchi asosiy ko'rsatgich. Bu taktli chastota bo'lib, Gers (HZ) da o'lchanadi. Protssessorning bir sekunda bajaradigan amallar soni. Hozirgi kunda uning tezligi GHZ da o'lchanadi. Agar protsessorning taktli chastotasi 1.6 GHZ bo'lsa, u sekundiga 1 600 000 ta amal bajara oladi. Taktli chastota qancha yuqori bo'lsa, protsessor tezligi shuncha yuqori bo'ladi.

Yadrolar- muhim ahamiyatga ega ko'rsatgich. Bu bitta integral sxemada joylashgan protsessorlar soni. U fizik jixatdan bitta platada yasalgan bo'lsada, alohida parallel ishlovchi protsessorlardan tashkil topadi. Bu protsessorlar ko'p yadroli hisoblanadi. Uning ishlash tezligi yadrolar soni bilan bog'liq. Masalan

Intel Core 2 protsessorining bitta yadorsi taktli chastotasi 3 GHz bo'lsa, uning umumiy tezligi $2 * 3 \text{ GHz} = 6 \text{ GHz}$ bo'ladi. Deyarli hozirgi kundagi barcha protsessorlar ko'p yadroli hisoblanadi (7.5-rasm). Yadrolar bir-biridan mustaqil ravishda parallel ishlaydi. Va kompyuterning umumiy ishlash tezligi ortadi (7.6-rasm).

Kesh xotira- mikroprotsessorning ishlash jarayonida qayta ishlayotgan ma'lumotlarni saqlab turuvchi, eng tezkor xotira bo'lib, u mikroprotsessorning ichida joylashgan bo'ladi (7.6-rasm). Uning o'lchami Mbaytlarda o'lchanadi. Kesh xotira qancha katta bo'lsa, protsessorning ish unumdorligi shuncha katta bo'ladi. Kesh xotira bundan tashqari pog'onalar bilan markirovka qilinadi (7.7-rasm). L1,

L2, L3, L4 -bu pog'onalarning mavjudligi, protsessorning unumdorligini belgilaydi.

Intel va AMD protsessorlari.

AMD va Intel o'rtasidagi protsessorlarni ishlab chiqarishdagi raqobat ikkalasining ham mahsulotlari doimiy ravishda takomillashtirilib borilishiga olib keldi va bugungi kunda ular sifat jihatidan ancha taqqoslanadi, aks holda kimning protsessorlari yaxshiroq degan savol tug'ilmaydi. Biroq, yaqin vaqtgacha AMD Athlon protsessorlari shunga o'xshash Intel mahsulotlariga qaraganda ko'proq mashhur edi. Bir muncha vaqt o'tgach, o'ziga xos «ikki hokimiyat» o'rnatildi, unda aniq rahbar yo'q edi. AMD'ning Phenom protsessori va Intel'ning Core 2 Duo protsessorlari ishlash va funkcionallik jihatidan juda o'xshash edi. Shu bilan birga, AMD asosan byudjet protsessorlari ishlab chiqaruvchisi o'rnini egalladi, bu ko'plab yangi haridorlarni jalb qildi. Intel o'ch olish uchun uzoq kutishga to'g'ri kelmadi – kompaniya Nehalem arxitekturasida ishlaydigan i5 i3 protsessorlarini chiqardi. AMD tomonidan munosib javob bo'lmadi va Intel yetakchi o'rinni egalladi.

INTEL protsessorlarining afzalliklari

1. Ilovalar bilan ishlashda yuqori unumdorlik.
2. Nisbatan kam quvvat sarfi.
3. Ushbu protsessor uchun juda ko'p optimallashtirilgan o'yinlar va ilovalar mavjud.
4. AMD hamkasblariga qaraganda yuqori o'yin ko'rsatkichlari.
5. Juda yaxshi «overclocking» potentsiali, ayniqsa «K» indeksli so'nggi protsessorlarda. Ishdagi barqarorlik.

INTEL protsessorlarining kamchiliklari

1. Platforma protsessorlarning yangi qatorining har bir chiqarilishi bilan o'zgaradi (LGA 1155 soketli protsessorlardan tashqari).
2. Ikkitadan ortiq kuchli ilovalar bilan ishlay olmaydi.
3. "K" indeksli i7-i5 protsessorlari ayniqsa kuchli sovutishga muhtoj.
4. Nisbatan yuqori narx.

Intel kompaniyasi 10-yadroli protsessorni ommaga yangi Core X protsessorlari qatorini taqdim etdi. Yangi avlod protsessorlari orasida eng ko'zga tashlangani 18 yadroli 36 qatorli Core i9-7980XE protsessori bo'ldi. U 16-yadroli AMD Ryzen Threadripper protsessorini ortda qoldirmoqda.

O'ta kuchli ko'p qatorli yangi protsessorlar eng talabchan foydalanuvchilarni ham qanoatlantirishi kerak. Masalan, 4K o'lchamli o'yinni o'ynash barobarida o'yin jarayonini Twitch xizmati orqali bevosita HD formatda onlayn efirga jonli uzatishni xohlovchilar ham undan bemalol ko'ngli to'ladi. Agar 18 yadro juda ortiqcha deb o'ylasangiz, Core X 16 , Core X 14 va Core X 12 protsessorlaridan birini tanlashingiz mumkin. Yangi protsessorlar 10 yadroli protsessorlar kabi 140 vattlik TDP (thermal design power yoki thermal design point)ga ega.

Yangi protsessorlar LGA 2066 soketi va X299 chipseti bilan jihozlangan Motherboard platalariga mos keladi. Yangi Motherboard joriy yil iyun oyidan savdoga chiqariladi. Yangi soket LGA 2011 o'rnini egallaydi va stol kompyuterlar samaradorligini sezilarli oshirish imkonini beradi. Barcha i9 protsessorlari 3,3 GGs chastotali bo'lib, Intel Turbo Boost Max 3.0 texnologiyasi yordamida 4,3 GGs tezlikkacha ishlay oladi.

AMD protsessorining afzalliklari

1. Nisbatan past narx va narx / ishlash nisbati.
2. Yuqori multiplatforma, ya'ni kompyuteringizni vaqti-vaqti bilan minimal harajat va murakkablik bilan yangilash imkoniyati.
3. Ko'p vazifalilik, ya'ni bir vaqtning o'zida ko'plab ilovalar bilan ishlash imkoniyati.
4. «Overclocking» imkoniyati, kamida 10-20% ga.

AMD protsessorlarining kamchiliklari

1. Intel protsessorlariga qaraganda AMD protsessorlari uchun kamroq dastur va ilovalar yoziladi, ya'ni ular «har doim tajovuzkor muhitda yashashlari» kerak.
2. INTEL protsessorlariga qaraganda yuqori quvvat sarfi.
3. Ular RAM bilan biroz yomonroq ishlaydi.

Protsessorni tanlashda avvalo, kompyuterda qanday ish bajarilishini va uni yig'ish uchun qancha pul sarflashni xohlayotganingizni hal qiling. Agar siz byudjetga ega bo'lsangiz, AMD-ning 4 yadroli Phenom protsessori yaxshi tanlovdir. Agar byudjet biroz yuqoriroq narxga ruxsat bersa, u holda siz kompyuteringizni ishonchli Intel i9 protsessor liniyasi bilan jihozlashingiz mumkin.

Qaysi AMD protsessorini tanlash yaxshiroq? Belgilangan vazifalardan kelib chiqib, har kim mustaqil ravishda o'zi qaror qilishi kerak. Agar sizga minimal miqdordagi mablag 'sarflaydigan ishonchli ish mashinasi kerak bo'lsa, u holda Athlon II X2 240 yoki Athlon 64 X2 6000+ mukammaldir (agar sizning zaxirangizda eski qismlar bo'lsa). Agar sizga yanada zamonaviy va samarali kompyuter kerak bo'lsa, unda aniq tanlov FX-6300 va undan yuqori versiyasidir.

(2) *Boshqaruv Qurilmasi (BQ)* – oldin bajarilgan operatsiyalarning natijalari va ayni fursatda bajarilayotgan operatsiyadan kelib chiqadigan muayyan boshqaruv signallarini (boshqaruv impulslarini) shakllantirib, mashinaning barcha bloklariga zaruriy fursatlarda uzatib boradi, bajarilayotgan operatsiyada foydalaniladigan xotira uyalarining manzillarini shakllantirib, ularni EHMning tegishli bloklariga uzatadi, mazkur boshqaruv qurilmasi impulslarning asosiy izchilligini taktli impulslar generatoridan oladi;

(3) *Registrlar* – uzunligi turlicha bo'la oladigan tez ishlovchi xotira uyalari (standart uzunligi 1 bayt ga teng va ish tezligi ancha past bo'lgan AXQ uyalaridan farq qiladi); Mikroprotsessorning Interfeys Tizimi – ShKning boshqa qurilmalari bilan ulanib, aloqa bog'lashni ta'minlaydi; o'z ichiga MPning ichki interfeysi va xotirada saqlovchi bufer registrlarni hamda kiritish-chiqarish portlari (KChP) va tizim shinasini boshqarish sxemasini mujassam etadi.

(4) *Boshqaruv mantig'i* -barcha protsessor tugunlarining o'zaro ta'sirini tashkil qiladi, ma'lumotlarni qayta yo'naltiradi, protsessorni tashqi signallar bilan sinxronlashtiradi, shuningdek, axborotni kiritish va chiqarish protseduralarini amalga oshiradi.

(5) *Uzilishlarni boshqarish sxemasi* - protsessorga keladigan uzilish so'rovini qayta ishlaydi, uzilishlarni qayta ishlash dasturining boshlanish manzilini (uzilish vektor manzili) aniqlaydi, joriy buyruqni bajargandan va protsessor registrlarining joriy holatini saqlagandan so'ng ushbu dasturga o'tishni ta'minlaydi (xotira stekida).

(6) *Xotiraga to'g'ridan-to'g'ri kirishni boshqarish sxemasi*- protsessorni tashqi shinalardan vaqtincha uzish va protsessorni so'ragan qurilmaga to'g'ridanto'g'ri kirish huquqini berishda uni to'xtatib turish uchun ishlatiladi.

(7) *Holat registri*- Hodisalarni, obyektlarni, kodlarni ro'yxatga olish uchun mo'ljallangan ro'yxat yoki xotira sohasi. Informatikada registr deganda, kompyuterning tarkibiy qismlari orasida jo'natiladigan, cheklangan o'lchamli kodlarni vaqtincha saqlashga mo'ljallangan oddiy qurilma tushuniladi. Registrning muhim xossasi, uning ma'lumotlarni qabul qilish va berishda yuqori tezlikka ega bo'lishidir. Registr uyalardan iborat, ularga so'z, buyruq, ikkilik sanoq tizimida berilgan son va boshqalarni yozish, eslash va o'qib olish mumkin. Ko'pincha registr kompyuter ishlaydigan so'z o'lchami bilan bir o'lchamga ega. Ixtiyoriy registrning ish tezligi, u saqlay oladigan bitlar soni bilan belgilanadi.

Protsessor barcha qurilmalar bilan birgalikda ishlash imkoniyatini yaratadi. Bu qurilma 1960 yildan beri turli ko'rinishga kelgan bo'lsada, uning fundamental vazifasi o'zgarishsiz qoldi.

Dastlabi protsessorlar vakum naylardan tashkil topgan. Bu esa juda katta elektr energiyasi va katta fizik o'lchamlarni talab etardi. 1945 yilda ishlab chiqarilgan, "INIAC" kompyuteri 18 mingta vakum naylardan iborat bo'lgan. 1948 yili vakum naylardan ancha ixsam, kichik va tez tranzistorlar ixtiro qilindi. 1956 yil tranzitor asosidagi birinchi kompyuter "UNIVAC" ishlab chiqildi.

Integrallashgan sxemalarning ixtiro qilinishi bugungi kundagi protsessorlarni yaratilishiga omil bo'ldi. Integrallashgan sxema bu-o'zida bir necha millionlab tranzistorlarni birlashtirgan elektron plata bo'lib, bu texnologiya asosida ishlab chiqilgan birinchi protsessor 1971 yil "Intel" firmasi tomonidan ishlab chiqilgan, Intel-4004 dir. Bu protsessor 2300 ta tranzistordan tashkil topgan bo'lib, sekundiga 60 000 ta operatsiya bajara olgan.

Hozirgi kunda protsessorlar bir necha milliardlab tranzistorlardan tashkil topadi va bitta elektron platada bir nechta protsessorlar joylashadi. Bu biz bilgan ko'p yadroli protsessoridir. (7.5-rasm) 2012 yil ishlab chiqilgan Intel Xeon 5 milliard tiranzitordan tashkil topgan bo'lib, bir tranzitor o'lchami 22 nm gacha (nanometrgacha) kichraytirildi. Buni qiyosalash uchun bitta soch tolasiga 22 nm qalinlikdagi 4000 ta tranzitor joylashadi ko'z oldimizga keltirish yetarli hisoblahadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Даминова Б. Э, СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МНОГОУРОВНЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ, «Экономика и социум» том 2, №1(104), ст-611-614
2. Raximov, Nodir; Oybek Primqulov, and Barno Daminova. "Basic concepts and stages of research development on artificial intelligence." 2021

International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT). IEEE, 2021.

3. Daminova Barno Esanovna, Modern Teaching Aids and Technical Equipment in Modern Educational Institutions, International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology, Том 2, номер 6, ст- 33-36.

4. Yakubov, Maksadhan, and Barno Daminova. "Modernization of the education system in higher education institutions of the Republic of Uzbekistan." AIP Conference Proceedings. Vol. 2432. No. 1. AIP Publishing LLC, 2022.

5. Якубов, М. С., and Б. Э. Даминова. "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЙ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ." Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences 2.4 (2022): 31-44.

6. Raximov, Nodir, et al. "As a mechanism that achieves the goal of decision management." 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT). IEEE, 2021.

7. DAMINOVA BARNO ESANOVNA, APPROACHES OF REFLECTION OF KNOWLEDGE IN INFORMATION RESOURCES, ELECTRONIC JOURNAL OF ACTUAL PROBLEMS OF MODERN SCIENCE, EDUCATION AND TRAINING. FEBRUARY, 2021 -IV. ISSN 2181-975,

8. Daminova Barno Esanovna, UDK: 372.881 CRITERIA FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE EDUCATION SYSTEM, ELECTRONIC JOURNAL OF ACTUAL PROBLEMS OF MODERN SCIENCE, EDUCATION AND TRAINING. FEBRUARY, 2021 -IV. ISSN 2181-975, ст-33-37

9. Тошиев, А. Э., and Б. Э. Даминова. "ФОРМИРОВАНИЯ САМАРКАНДСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ." Перспективные информационные технологии (ПИТ 2017). 2017.

10. Барно Эсановна Даминова, Максадхан Султаниязович Якубов, Проблемы защиты от внешних и внутренних информационных угроз, Труды Северо-Кавказского филиала Московского технического университета связи и информатики, 2013, №1, ст-306-308

11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.

12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.

13. Қодиров Фаррух Эргаш ўгли. “Ижтимоий ва хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантиришда соғлиқни сақлаш хизматларини эконометрик моделлаштиришнинг аҳамияти”, Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси ЎЗР ФА бирлашган қасаба уюшма қўмитаси Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ёш олимлар кенгаши, 2022/9/30, ст-211-213.
14. Қодиров Фаррух Эргаш ўгли. “Вилоят аҳолисига соғлиқни сақлаш хизматлари кўрсатиш тармоқлари ривожланиш механизмининг статистик таҳлили”. “Innovatsion texnologiyalar, IT-texnologiya va ishlab chiqarishda mehnat muhofazasi muommolari va yechimlari” mavzusida xorijiy hamkorlar ishtirokida Respublika ilmiy- amaliy anjuman materiallari, 2022/9/23, ст-540-545.
15. Qodirov Farrux Ergash o'g'li. “Optimum solutions for the development of medical services in private clinics”, Raqamli transformatsiya jarayoniga axborot texnologiyalarini joriy etishda ma'lumotlarni himoyalash muammolari va yechimlari respublika ilmiy-amaliy anjumani ma'ruzalar to'plami, 2022/5/13, ст 79-82.
16. Қодиров Фаррух Эргаш ўғли, “Худудларда тиббий хизмат кўрсатишни эмпирик моделлаштириш”, ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ, 2022, ст-119-123.
17. Qodirov Farrux Ergash o'g'li, “Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш”, “Сервис” илмий-амалий журнал, 2022, ст 56-59.
18. Қодиров Фаррух Эргаш ўгли, “Қашқадарё вилояти аҳолисига тиббий хизмат кўрсатиш тармоқларини ривожлантиришнинг истиқболлари”, AGRO ILM – O'ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO'JALIGI, 2022, ст 119-120.
19. Якубов, С. Х., and И. Ж. Бозорова. "МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ ФОРМЫ ТРЕХШАРНИРНЫХ АРОК ПРИ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ ЗАГРУЖЕНИЯ." The Scientific Heritage 82-1 (2022): 71-73.
20. Jumanazarovna, Vozorova Irina, and Kodirov Farruh Ergash O'G'Li. "Principle of electrocardiographic work and its role in modern medicine." Вопросы науки и образования 15 (99) (2020): 31-36.
21. Vozorova, I. J., et al. "COMPUTER VISION AND PATTERN RECOGNITION." СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ (2020): 23.

22. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux, and Bozorova Irina Jumanazarovna. "METHODS OF DISPLAYING MAIN MEMORY ON CACHE." Ответственный редактор (2020): 6.
23. Bozorova, I. J., Mirzayeva F. Sh, and M. A. Rustamov. "NEURAL NETWORKS. NEURAL NETWORKS: TYPES, PRINCIPLE OF OPERATION AND FIELDS OF APPLICATION." РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ТРАНСФОРМАЦИИ И УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ (2020): 130.
24. Bozorova, I. J. "METHODS OF PROCESSING AND ANALYSIS OF BIO SIGNALS IN ELECTROCARDIOGRAPHY." ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ПОИСК ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ. 2020.
25. Bozorova, Irina Jumanazarovna, and Dilfuzaxon Mamasharipovna Karayeva. "MODERN PROGRAMMING TECHNOLOGIES AND THEIR ROLE." ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА. 2020.
26. Bozorova, I. J., J. B. Zoxidov, and M. A. Turdiyeva. "STORAGE OF BIOMEDICAL SIGNALS AND FORMATS OF BIOSIGNALS." СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ (2020): 116.
27. Зохидов, Ж. Б., et al. "ОБЗОР ОПТИЧЕСКИХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ЕГО ВИДЫ." ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕСТВА КАК ДРАЙВЕР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ. 2019.
28. Zoxidov, J. B., F. E. Qodirov, and I. J. Bozorova. "QUARTUS II PROJECT CONCEPT AND ITS OPPORTUNITIES AND PROBLEMS." АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ. 2019.
29. Маматмурадова, М. У., И. Ж. Бозорова, and Ф. Э. Кодиров. "ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММНЫХ И КОМПЬЮТЕРНО-ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ." Инновации в технологиях и образовании. 2019.
30. Бозорова, Ирина Жуманазаровна. "ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕК И ЭЛЕКТРОННЫХ МУЗЕЕВ." European Scientific Conference. 2019.
31. Bozorova, I. J., and S. U. Abdullayeva. "THE DEVELOPMENT AND ANALYSIS OF METHODS OF CREATING ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES FOR CHILDREN WITH DISABILITIES." Институты и механизмы инновационного развития: мировой опыт и российская практика. 2017.